

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QIS'HLOQ XO'JALIGIDA ISSIQXONA GAZLARINI KAMAYTIRIS'HNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Salamov Ibroxim¹, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li², Mahammadahliev
Muhammadkarim Mahammadyunus o'g'li³, Juraev Muhammadqodir To'lanboy o'g'li⁴

¹SamDVMCHBU Iqtisodiyot va menejment" kafedrasida dotsenti, i.f.n.

^{2,3}SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti 301-gururh talabasi

⁴SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti 105-gururh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054012>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida issiqxona gazlari (IG) chiqindilarining shakllanish omillari, ulardan kelib chiqadigan iqtisodiy va yekologik oqibatlar, hamda IG chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan zamonaviy strategiyalar ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida barqaror qishloq xo'jaligiga o'tishda mavjud muammolar, ularning iqtisodiy xarajatlari va amaliy yechimlar ko'rib chiqiladi.

Annotatsiya. В статье анализируются основные источники образования парниковых газов в сельском хозяйстве, их экономические и экологические последствия, а также современные стратегии по снижению выбросов. Рассмотрены проблемы в животноводстве, растениеводстве и энергетическом обеспечении, выявлены ключевые факторы роста выбросов. Для условий Узбекистана предложены практические решения на основе зеленых технологий, ресурсосберегающих методов и инновационных механизмов управления. Экономическая эффективность предлагаемых стратегий обоснована научным анализом.

Abstract. The article analyzes the key sources of greenhouse gas (GHG) emissions in agricultural production, their economic and environmental impacts, and modern strategies for emission reduction. Major challenges in livestock, crop production, and energy consumption are identified. Practical solutions for Uzbekistan are proposed, focusing on green technologies, resource-efficient methods, and innovative management mechanisms. The economic effectiveness of the proposed strategies is evaluated through scientific analysis.

Kalit so'zlar: issiqxona gazlari, qishloq xo'jaligi, metan, N₂O, CO₂, yashil iqtisodiyot, yekologik boshqaruv, biogaz, suv resurslari, resurs tejamkor texnologiyalar.

Ключевые слова: парниковые газы, сельское хозяйство, метан, оксид азота, углекислый газ, зеленая экономика, экологическое управление, биогаз, водные ресурсы, ресурсосберегающие технологии.

Keywords: greenhouse gases, agriculture, methane, nitrous oxide, carbon dioxide, green economy, environmental management, biogas, water resources, resource-efficient technologies.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 30- aprelda qabul qilingan Konstitutsiyasining 49-moddasida «Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega. Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ... Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash

bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi», -deyilgan.

Yashil iqtisodiyot sharoitida yaqin o'n yilliklarda global iqlim o'zgarishi jadal tus olib borar yekan, issiqxona gazlari chiqindilarini qisqartirish dunyo qishloq xo'jaligi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, global IG chiqindilarining 24–26 foizi qishloq xo'jaligiga, chorvachilik va yer resurslaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda metan (CH_4), azot oksidi (N_2O) va karbonat angidrid (CO_2) yeng asosiy gazlar hisoblanadi. Issiqxona gazlari ajratilishida asosiy hissa yenergetika — 76,3% va qishloq xo'jaligi — 17,8% sohalariga to'g'ri keladi. 2030 yilgacha mamlakatda ishlab chiqarilayotgan yelektr yenergiyasining 25 foizini qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarish, YAIM yenergiya samaradorligini ikki baravar oshirish, sanoat korxonolari infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ularning yenergiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirishni ta'minlash, toza texnologiyalardan keng foydalanish, yer degradatsiyasining neytral muvozanatiga yerishish va boshqa chora-tadbirlar rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda isishning o'rtacha darajasi jahon miqyosidagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lib, muzliklarning jadal yerishi, suv resurslarining kamayishi, yekstremal meteorologik hodisalar: sel, qor ko'chkilari, qurg'oqchiliklar sonining ko'payishi kuzatilmoqda. Yeng yirik yekologik ofatlardan biri — Orol dengizining qurishi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda, Orolqum sho'r cho'li butun mamlakat yekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, deyiladi materiallarda.

O'zbekiston sharoitida yesa irrigatsiya tizimlarining yenergiya talabchanligi, chorvachilikning an'anaviy usullari va tuproq degradatsiyasi IG chiqindilarini oshiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqola ushbu muammolarning iqtisodiy tahlili hamda strategik yechimlarini ko'rib chiqadi.

Issiqxonalarda ekiladigan sabzavotlar har xil zararkunandalar ta'siri ham mavjuddir. Pomidor kuyasi ilk bor 1917 yilda Peru davlatida aniklangan. Bu zararkunanda respublikamizda 2015 yilda Navoiy, Buxoro va Toshkent viloyatlari hamda Farg'ona vodiysining ayrim issiqxonalarida hamda ochiq daladagi sabzavot (pomidor) ekinlarida uchragan, 2016 yilda esa barcha viloyatlarning sabzavotga ixtisoslashgan xo'jaliklarda tarqalganligi kuzatildi. Lekin, bu zararkunandaga qarshi kurash choralari ko'rildi.

O'zbekiston Respublikasining «**Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risida**» gi Qonunning maqsadi issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat, -deb belgilangan..

Ushbu Qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi hududidagi xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyat natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash bilan bog'liq munosabatlarga nisbatan tatbiq etilishi aytilgan.

Qonunning **2-moddasida: Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risidagi** qonunchilik belgilangan. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi, -deyilgan. **Uning 3-moddasida esa, Asosiy tushunchalar kiritilgan: issiqxona gazlari** — infraqizil nurlarni tutib qoluvchi va qayta chiqaruvchi, kelib chiqishi tabiiy yoki antropogen bo'lgan hamda Parij bitimiga muvofiq nazorat qilinadigan gazsimon moddalar: karbonat angidrid (CO_2), metan (CH_4), azot oksidi (N_2O), ozon (O_3), xlorftoruglerodlar (XFU), perftoruglerodlar (PFU) va oltingugurt geksaftoridi (SF_6); **issiqxona gazlarining kadastri** — rasmiy statistika ma'lumotlariga asoslangan, issiqxona gazlarining chiqarilishi va tutib qolinishini tavsiflaydigan, tizimlashtirilgan ma'lumotlar jamlanmasi; **issiqxona gazlarining tutib**

qolinishi — tabiiy jarayon yoki xo‘jalik faoliyatining va boshqa faoliyatning turi bo‘lib, uning natijasida atmosfera havosidan issiqxona gazlari ajralib chiqadi hamda ular tabiiy muhitning boshqa tarkibiy qismlarida, tabiiy, tabiiy-antropogen va antropogen obektlarda to‘planadi; **issiqxona gazlarining chiqarilishi** — muayyan vaqt oralig‘ida tabiiy jarayon yoki xo‘jalik faoliyati va boshqa faoliyat natijasida hosil bo‘ladigan issiqxona gazlarining atmosfera havosiga chiqarilishi; **issiqxona gazlarining chiqarilishi reestri** — issiqxona gazlarining chiqarilishi to‘g‘risidagi hisobotlarni o‘z ichiga olgan axborot tizimi; **operator** — O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi “Yashil iqtisodiyot loyihalari markazi” loyiha ofisi — uglerod birliklari reestrini yurituvchi yuridik shaxs; **tartibga solinadigan tashkilotlar** — tartibga solinadigan tashkilotlar ro‘yxatiga kiritilgan, faoliyati issiqxona gazlarini chiqarish bilan birga olib boriladigan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar; **uglerod birligi** — issiqxona gazlarining “yashil” loyihani amalga oshirish natijasida qisqartirilgan (bartaraf etilgan) va (yoki) tutib qolingan, bir tonna karbonat angidrid gazi ekvivalentidagi og‘irlikda ifodalangan miqdori; **uglerod birliklari bilan operatsiyalar** — uglerod birliklari reestrda ro‘yxatdan o‘tkaziladigan uglerod birliklari bilan bog‘liq harakatlar; **uglerod birliklarining muomalasi** — uglerod birliklarining uzatilishi jarayonida amalga oshiriladigan operatsiyalar majmui; **uglerod birliklarining muomalasi ishtirokchisi** — “yashil” loyihaning ijrochisi va (yoki) uglerod birliklarining egasi va (yoki) uglerod birliklari reestrda hisobga ega bo‘lgan yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki jismoniy shaxs; **uglerod birliklarining reestrda hisob** — uglerod birliklari reestrda mavjud bo‘lgan hamda uglerod birliklarini hisoblashda va ular bilan operatsiyalar o‘tkazishda foydalaniladigan yozuv; **uglerod birliklarining egasi** — uglerod birliklariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, jismoniy shaxs yoki O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi; **uglerod birliklarini muomaladan chiqarish** — uglerod birliklarini uglerod birliklari egasining hisobidan chiqarish va uglerod birliklari reestrda muomaladan chiqarish hisobiga o‘tkazish orqali bekor qilish; **uglerod birliklarini muomaladan chiqarish hisobi** — uglerod birliklari reestrda mavjud bo‘lgan hamda uglerod birliklarini muomaladan chiqarish uchun mo‘ljallangan maxsus hisob; **uglerod izi** — mahsulotni ishlab chiqarish va uning hayotiy sikli yoki xizmatlar ko‘rsatish davomida hosil bo‘ladigan issiqxona gazlari chiqarilishining va tutib qolinishining umumiy hajmi bo‘lib, u muomaladan chiqarilgan uglerod birliklarini hisobga olgan holda, issiqxona gazlarining bevosita chiqarilishini (xo‘jalik faoliyatini va boshqa faoliyatni amalga oshirish natijasida hosil bo‘ladigan) hamda bilvosita chiqarilishini (xo‘jalik faoliyatini va boshqa faoliyatni ta‘minlash uchun foydalaniladigan hamda tashqi obektlardan olingan elektr va issiqlik energiyasi, boshqa resurslar iste‘moli bilan bog‘liq), xo‘jalik faoliyatini va boshqa faoliyatni amalga oshirish natijasida issiqxona gazlarining tutib qolinishini o‘z ichiga oladi; **“yashil” loyiha** — issiqxona gazlarining chiqarilishini qisqartirishni (bartaraf etishni) yoki tutib qolinishini ko‘paytirishni ta‘minlovchi tadbirlar majmui; **“yashil” loyiha ijrochisi** — “yashil” loyihani amalga oshiruvchi yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki jismoniy shaxs.

Qonunning 4-moddasida: Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklashning asosiy prinsiplari keltirilgan. Issiqxona gazlari chiqarilishini cheklashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: issiqxona gazlarining chiqarilish darajasini kamaytirish sharoitlarida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashning ustuvorligi; qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning ustuvorligi; issiqxona gazlarining chiqarilishini qisqartirish yuzasidan davlatning xalqaro majburiyatlarini bajarish zaruriyati; tartibga solinadigan tashkilotlar issiqxona gazlarining chiqarilishi to‘g‘risidagi hisobotlarining majburiyligi va ochiqligi; issiqxona gazlarining

chiqarilishini qisqartirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni bajarishning majburiyligi; issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklashga doir yondashuvlarning ilmiy asoslanganligi, tizimliliigi va to'liqligi kiritilgan. Qonun talablarini bajarish Samarqand viloyatining Urgut, Pastdarg'om tumanlarida to'liq amalga oshirilma keladi.

Issiqxona gazlari shakllanishining asosiy manbalari sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, ya'ni **chorvachilik sektorida**: -Metan chiqindilarining 60–70 % i yenterik fermentatsiya jarayonidan kelib chiqadi; -Go'ngni saqlash texnologiyalarining yeskirganligi N_2O va CH_4 chiqindilarini oshiradi; -Ozuqa samaradorligining pastligi yenergiya sarfin ko'paytiradi. **Dehqonchilik sektorida**: -Azotli o'g'itlarning me'yoridan ortiq qo'llanilishi tuproqdan N_2O chiqishini kuchaytiradi; -G'alla, paxta va sholi yetishtirishda suvdan katta miqdorda foydalanish yenergetik yukni oshiradi; -Tuproqning karbon zaxirasi kamayishi CO_2 chiqishini tezlashtiradi. **Yenergiya iste'molida**: -Nasos stansiyalari, texnika, issiqxonalar uchun sarflanadigan yenergiyaning asosiy qismi an'anaviy yoqilg'ilarga tayanadi; -Qishloq xo'jaligi texnikasining yeskiligi IG chiqindilarini 10–15 % ga oshiradi. Mavjud muammolarning iqtisodiy tahlili sifatida yesa: Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida resurslardan samarasiz foydalanish O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir gektar uchun sarflanadigan suv miqdori dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2–3 baravar yuqori. Bu: -yenergiya sarfini oshiradi (nasoslar ishlashi); -suv infratuzilmasiga ortiqcha yuk beradi; -ishlab chiqarish tannarxini 12–18 % ga oshiradi. **Chorvachilikdagi vo'qotishlar** an'anaviy ozuqa texnologiyalari va genetik mahsuldorlikning pastligi bir bosh chorvadan olinadigan iqtisodiy samarani pasaytiradi. Bu yesa IG chiqindilarining bir birlik mahsulotga nisbatan ko'payishiga olib keladi. **Yer degradatsiyasining iqtisodiy zarari** tuproq unumdorligining kamayishi natijasida: -hosildorlik 20–30 % ga pasayadi; -qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining yillik yo'qotishlari ko'payadi; -qayta tiklash xarajatlari ortadi. **Issiqxona gazlarini kamaytirish strategiyalari**: -Yashil texnologiyalarni joriy yetish; -Biogaz texnologiyalari; -Go'ngdan biogaz olish orqali; -metan chiqindilari 50–70 % ga; -yenergiya xarajatlari 20–40 % ga kamayadi; -Quyosh yenergiyasiga asoslangan nasos stansiyalari; -Sug'orish xarajatlarini 2–3 baravar kamaytiradi; - CO_2 chiqindilarini sezilarli darajada qisqartiradi. **Barqaror yer resurslari boshqaruvi**: -Konservatsion dehqonchilik (no-till) orqali tuproqdagi karbon zaxirasi oshiriladi; Agroforestriya tizimlari CO_2 ni bog'lashning yeng samarali usullaridan biri hisoblanadi. **Azotli o'g'itlarni optimallashtirish**: -Precizion qishloq xo'jaligi usullari (GPS, dron monitoringi); -O'g'itlarning differensial qo'llanilishi N_2O chiqindilarini 20–25 % ga kamaytiradi. **Chorvachilikda past-chiqindi modellar**: -Rasionni optimallashtirish (protein balansini saqlash); -Metan kamaytiruvchi qo'shimchalar (yem addivlari); -Go'ngni anaerob fermentatsiya orqali qayta ishlash. O'zbekiston sharoitida amaliy yechimlar, Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi bilan uyg'unlashtirish, Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari: -qayta tiklanuvchi yenergiya uchun subsidiyalar; -resurs tejoychi texnikalar uchun imtiyozli kreditlar; -karbon savdosi tizimini bosqichma-bosqich joriy yetish; Suv xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda tomchilatib sug'orish maydonlarini kengaytirish; -raqamli gidrotexnik tizimlarni joriy yetish; -suv hisobini to'liq avtomatlashtirish.

Qishloq xo'jaligi klasterlarida "yashil audit" tizimini joriy etishda Klaster va fermer xo'jaliklarida IG chiqindilarini o'lchash, solishtirish va hisobot qilish tizimini yaratish: -ishlab chiqarish xarajatlarini 10–15 % ga kamaytiradi; -yeksport talablari (YeU Green Deal) bilan moslashuvni kuchaytiradi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa: Yashil iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish — nafaqat yekologik, balki iqtisodiy zarurat bo‘lsada joylarda bu sohaga hamma joyda e‘tibor berilmayotibdi. Pamidor kuyasi zararkunadasi bilan kasallanish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ham matnda qisqa kiritilgan. Yashil makon dasturini amalga oshirishda issiqxonalarda mavjud resurslardan samarali foydalanishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yilmoqda.

Takliflarimiz: 1. Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili dasturini omma ongigiga to‘liq singdirish bo‘yicha chora-tadbir ishlab chiqish. 2. Yashil makon dasturini amalga oshirishda issiqxonalar faoliyatini doimiy nazorat qilish maqsadida zaruriy hollarda kuzatuv kameralarini o‘rnatish. 3. Issiqxonalarda va ularni atrofini yashil makon dasturi asosida yashillik xududlarini tashkil etishni boshqarish, zarar yetkazuvchilar aniqlanganda kattaroq so‘mmada jarimalar belgilash hamda ochiqlik, shaffoflik bilan jamoa ongiga singdirish borasida nazariy va amaliy tashviqot ishlarini olib borish. 4. Matbuot, radio, televedeniya kanallarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda iqtisodiy samaradorlik kategoriyalariga erishgan ilg‘or faol tadbirkor issiqxonachilarni ijobiy faoliyatlarini keng targ‘ibot uyushtirish. 5. Mahalliy va xorijiy issiqxonalar tajribalarini keng targ‘ibot qilish. 6. Issiqxonalar ishlov berishda yangi texnika, texnologiyalarni hamda mahalliy va xorijning shu sohadagi ilg‘or haqiqiy ishbilarmonlarini-mutaxassislarini jalb qilgan holda mo‘l va sifatli hosil olishni yo‘lga qo‘yish. 7. Yashil iqtisodiyot sharoitida qis‘hloq xo‘jaligida issiqxonaning zararli gazlarini kamaytirish uchun zaruriy hollarda yengil tozalagichlarni o‘rnatish. 8. Issiqxonalaridan foydalanish natijasida iqtisodiy samaradorlikning yakuniy kategoriyasi bo‘lmish yuqori rentabellik darajasiga erishishini ta‘minlash imkoniyatlarini qo‘llash. 9. Issiqxonalarni zararli gazlardan tozalashda zaruriy texnika va texnologiyalarni joriy yetish, resurslardan oqilona foydalanish, chorvachilik va dehqonchilikda innovatsion yechimlarni tatbiq yetish orqali O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sektori raqobatbardoshligi oshirish, ishlab chiqarish tannaxsini pasaytirish va yekologik barqaror rivojlanishni ta‘minlash. 10. Mazkur strategiyalarni tizimli ravishda amalga oshirish mamlakatning iqlim o‘zgarishiga moslashuvini kuchaytirib, qishloq xo‘jaligida, jumladan, issiqxonada va uni atrofida yashil iqtisodiyot modelini shakllantirishga imkon yaratish va hakoza.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘zbekiston Respublikasining 2023 yil 30- aprelda qabul qilingan Konstitutsiyasining 49-moddasi
2. O‘zbekiston Respublikasining «**Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to‘g‘risida**» qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2025-yil 18-martda qabul qilingan. Senat tomonidan 2025-yil 29-aprelda ma‘qullangan.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” PF–5863-son Farmoni, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Yenergetika vazirligi. Qayta tiklanuvchi yenergiya manbalarining rivojlanish istiqbollari. Toshkent, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasi Yekologiya vazirligi. Milliy inventarizatsiya hisobotlari. Toshkent, 2021–2023.
7. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Geneva: IPCC, 2022.
8. Food and Agriculture Organization (FAO). Greenhouse Gas Emissions from Agriculture. Rome: FAO, 2021.

9. Smith, P., et al. "Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)." IPCC Fifth Assessment Report, 2020.
10. Lal, R. "Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change." Science, vol. 304, 2004.
10. Gerber, P., et al. Tackling Climate Change Through Livestock. FAO, 2013.
11. OECD. Agriculture and Climate Change: Economic Impacts and Policy Options. Paris, 2020.
12. World Bank. Uzbekistan: Climate Change and Agriculture Sector Review. Washington, 2021.
12. Mualliflarning ilmiy izlanishlari natijalari.
13. Internet saetlari.